

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

Fani Rada Rispira

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Email: faniradarispira@gmail.com

Abstrak: Buruknya pemberian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dari tahun ke tahun yang terus menjadi permasalahan membuat pemerintah untuk melakukan reformasi dengan menerapkan *e-government* sebagai bentuk penyelenggaraan pada paradigma *New Public Service* untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Salah satu instansi pemerintah yang terus melakukan reformasi pada pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tahapan perkembangan *e-government* melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan literatur (studi pustaka) dan observasi. Teori yang digunakan yaitu menurut Nugroho dengan indikator *Web Presence, Interaction, Transaction, dan Transformation* untuk melihat tahapan perkembangan *e-government* melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, dan teori UNP yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, partisipasi, dan aturan hukum untuk melihat penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan tahapan perkembangan *e-government* melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah masih sampai interaksi sehingga diperlukan peningkatan untuk website sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah baik.

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan penerapan *e-government* di seluruh instansi dalam penyelenggaraan layanan. Penerapan *e-government* ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan memudahkan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Di dalam sebuah organisasi kinerja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Amintai Etzioni kinerja organisasi dapat menjelaskan seberapa jauh terealisasinya tujuan organisasi.¹ Dalam memberikan pelayanan, penyelenggara layanan dituntut memberikan pelayanan publik secara optimal dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan untuk masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya penerapan *e-government* ini menjadi alat bantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya pelayanan di Indonesia masih dianggap buruk seperti banyak pelayanan yang tidak responsif, tidak ramah, berbelit-belit dan lama sehingga pelayanan yang diberikan tidak memuaskan bagi masyarakat. Hal tersebut di dukung oleh data Ombudsman yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI dan Instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda). Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

¹ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2008).

Tabel 1.1.
Jumlah Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman tahun 2021

No	Instansi	Jumlah Pengaduan (%)
1	Pemerintah Daerah	40,99 %
2	Kementerian ATR/BPN	11,29 %
3	Kepolisian	9,41 %
4	Kementerian atau Instansi Pemerintah	8,52 %
5	BUMN	7,59 %

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Online Omdusman.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lima instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman RI sepanjang tahun 2021 yaitu pemerintah daerah sebanyak 40,99 % laporan, Kementerian ATR/BPN sebanyak 11,29 % laporan, Kepolisian 9,41 % laporan, Kementerian atau Instansi Pemerintah 8,52 % dan BUMN 7,59 % laporan. Dimana dari lima instansi tersebut pengaduan paling banyak yang dilaporkan oleh masyarakat yaitu pemerintah daerah yaitu sebanyak 40,99 %.²

Banyaknya pengaduan pada Pemerintah Daerah tersebut mencerminkan pelayanan yang buruk. Pelayanan publik sangat penting bagi organisasi publik, peningkatan pelayanan publik sebagai ujung reformasi dari reformasi administrasi pemerintahan.³ Sejak di keluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. *E-Government* salah satu bentuk penerapan dari paradigma *administrasi New Public Services* (NPS). Tujuan dari perspektif NPS pada pelayanan publik untuk memenuhi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik. Peran pemerintah pada NPS ini tidak lagi sebagai pengemudi atau pengarah, namun pemerintah melayani masyarakat. Dimana masyarakat lebih sebagai warga negara (*citizens*).⁴ Peningkatan pelayanan sangat penting dilakukan dilihat dari pelayanan sebasagai sarana pemerintah dalam berinteraksi antara lembaga-lembaga non pemerintah. Adanya prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan dapat lebih mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melibatkan kepentingan semua unsur *governance*.⁵

Kabupaten Aceh Tengah adalah satu daerah yang merespon dalam penerapan *e-government* di salah satu organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Disdukcapil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan mulai dari lahir sampai meninggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.⁶ Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Aceh Tengah telah menerapkan *e-*

² <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/tiga-tahun-berturut-pelayanan-disdukcapil-aceh-tengah-dinilai-sangat-baik-oleh-kementerian-panrb/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023

³ Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo (Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services in The City of Palopo)," *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 1 (2021): 95–116.

⁴ & Chandri Yuhfizar, Sanjani, H., "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (E-Government) Dengan Pendekatan Bottom-Up Berbasis Web Di Sumatera Barat." 2, No. 1 (2019): 303–309. Harsini Harsini, "Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Pekanbaru," *Jurnal Niara* 10, no. 2 (2018): 65–71.88.

⁵ Agus Dwiyantoo, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

government pada layanan dan dapat diakses melalui laman *website* <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/>. Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah 3 (tahun) berturut-turut mendapatkan predikat sangat baik oleh Kementerian PANRB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Kualitas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019-2022, dimana yang sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan predikat pelayanan pulik cukup baik, pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik. Pada tahun 2020-2022 mendapatkan predikat sangat baik. Peningkatan pelayanan dilakukan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dengan melakukan inovasi dengan memberlakukan pendaftaran online. Sampai saat ini Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus meningkatkan pelayanan ke kampung terpencil, salah satu layanan yang diberikan yaitu mendekatkan layanan Adminduk hingga di tingkat Kampung. Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi sampai ke kampung-kampung terpencil. Pelayanan kini sudah dapat dilakukan dengan mengakses *website* <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/> saja. Dimana dengan adanya pelayanan secara online ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara secara efektif. Permasalahan yang terjadi dengan adanya inovasi pelayanan masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui pelayanan secara online sehingga harus langsung datang ke tempat, selain itu sebagian masyarakat masih belum ada masyarakat yang belum melek teknologi sehingga harus diarahkan dalam penggunaannya dan masyarakat merasa semakin rumit adanya teknologi ini. Dengan adanya inovasi yang telah dibuat yang telah diciptakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Urgensi pada kajian penelitian penerapan *e-government* yang bertujuan untuk menuntut masyarakat melek tekonologi dan beradaptasi dengan adanya teknologi sehingga menjadi terobosa bagi instansi pemerintah lainnya dalam rangka perwujudan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah tahapan penerapan *e-government* melalui *website* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah? Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahapan penerapan *e-government* melalui *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Dimana obyek yang alamiah ini adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dapat dimanupasi dan jika dilakukan penelitian pun tidak mempengaruhi obyek yang diteliti.⁷ Pada penelitian ini hasil data berupa informasi secara empiris dengan pengkajian pemahaman penulis. Fokus penelitian yang dikaji oleh penelitian diantaranya tahapan penerapan *e-government* melalui *website* Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan, berita dan majalah yang berkaitan dengan penelitian dan melakukan observasi terkait pelayanan secara *online*.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penerapan *E-government* Pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Menurut Nugroho terdapat 4 (empat) tahapan perkembangan *e-government* yaitu:

1. *Web Presence*, pada tahap ini instansi pemerintah memunculkan website atau pembuatan situs informasi.
2. *Interaction*, pada tahap interaksi website sudah memiliki alat interaksi antara masyarakat dengan instansi pemerintah seperti dengan menyediakan fasilitas download dan komunikasi e-mail pada website.
3. *Transaction*, pada tahap transaksi website ⁸sudah dilengkapi dengan adanya fasilitas transaksi pelayanan publik dari instansi pemerintah.
4. *Transformation*, pada tahap transformasi pelayanan pemerintah atau website sudah meningkat secara terintegrasi.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah *E-government* yang dikemukakan Nugroho sudah sampai pada tahap *interaction*, penjelasannya sebagai berikut:

1. *Web Presence*

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan tahap publish yaitu pembuatan website untuk mendukung pelayanan publik secara tepat, cepat, efektif dan efisien. Pembuatan website ini berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Kabupaten Aceh Tengah. Pelayanan online tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui website <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/>. Halaman Website dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Halaman Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Pada gambar 1.1 di atas terdapat halaman website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dimana terbukti bahwa Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah sudah mempunyai website atau layanan online. Pada website ini sudah dapat diakses informasi pendaftaran online Dukcapilkita, persyaratan-persyaratan, standar pelayanan, formulir, inovasi,

⁸ Salsabila Shellya, *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*, 2021.

fasilitas sarana dan prasarana, regulasi, survey kepuasan masyarakat (SKM) online, laporan, PPID/informasi publik dan FAQ/Tanya jawab. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Fitur-fitur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 1.3
Layanan Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Pada gambar 1.2 di atas terdapat layanan *Online* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah terbagi menjadi dua yaitu pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Jenis layanan online pencatatan sipil meliputi penambahan anggota keluarga dan pembuatan akta kelahiran dengan buku nikah, pembuatan akta kelahiran tanpa buku nikah, akta perkawinan non muslim, dan akta kematian atau pelaporan kematian. Layanan pendaftaran penduduk meliputi perbaikan data di kartu keluarga, kehilangan kk, pindah keluar kabupaten aceh tengah, pindah antar kecamatan atau antar desa, datang dari luar kabupaten aceh tengah, pecah KK karena perkawinan, nik tidak terdata di BPJS, pendaftaran online DLL, dan pecah KK karena

perceraian. Dalam melakukan layanan online ini sudah terdapat persyaratan dan prosedur juga sudah dapat diakses melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1.4

Persyaratan dan Prosedur Juga Sudah Dapat Diakses Melalui Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

2. Interaction

Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah sampai interaksi dimana masyarakat dan instansi pemerintah dapat melakukan interaksi. Fasilitas interaksi yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah yaitu menyediakan telepon (0643) 21277, Nomor HP 081376360003 dan E-mail dukcapilkita@gmail.com. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.5

Fasilitas interaksi yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) terdapat 4 prinsip utama *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum. Prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan berperan dalam pelayanan, dimana masyarakat ikut dan berperan dalam memberikan aspirasi, memperhatikan layanan, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.⁹ Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung penerapan *egovernment*, karena adanya inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sehingga tercipta pelayanan yang efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam pada pelayanan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) triwulan II Tahun 2022 dengan nilai SKM 95,10 dikategorikan sangat baik. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.6
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) triwulan II Tahun 2022

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu pemberian informasi atas tindakan atau aktivitas kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana akuntabilitas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.¹⁰ Pada

⁹ Arie Borong dan Samuel Nelman Tarandung and Femmy Tulus, "Meningkatkan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Kantor, Kualitas Pelayanan Publik Di Manado, Kecamatan Sario Kota," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 127. (2023): 59.

¹⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pertanggungjawabannya berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dimana LAKIP ini juga dapat diakses oleh masyarakat melalui website <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/>.

Gambar 1.7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Dari gambar 1.7 di atas dapat dilihat bahwa LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat kinerja Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah.

3. Transparansi

Transparansi pemerintah dapat dilihat dari keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.¹¹ Kemudahan akses pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan teknologi yaitu melalui website <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/>. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengurusan administrasi, dimana di dalam website tersebut sudah ada persyaratan yang dapat didownload dan standar pelayanan yang dapat diakses yang tidak menyulitkan masyarakat harus bolak-balik ke kantor Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah. Dengan adanya kemudahan akses pelayanan ini maka terciptanya keefektifan dan keefisien dalam pelayan. Kemudahan akses ini juga tidak hanya berbasis teknologi namun dengan inovasi-inovasi atau terobosan baru yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dalam memberikan pelayanan. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

¹¹ Aldi Pratama, Agus Sukristyanto, and Yusuf Hariyoko, "Pelayanan Publik Melalui E-Klamping Dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governace Di Kota Surabaya," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 2, no. 2 (2022): 50–56.

Tabel 1.2
Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

No	Inovasi Layanan	Deskripsi
1.	Aplikasi Online Dukcapilkita	Aplikasi Dukcapilkita merupakan aplikasi online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi, dan tidak perlu waktu lama menunggu.
2.	Kaminduk (Kampung Sadar Administrasi Kependudukan)	Inovasi Kaminduk merupakan inovasi pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan dokumen Kartu Keluarga (KK), kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian yang langsung dapat diterbitkan di Kantor Reje Kampung melalui peran aktif Petugas Registrasi Kampung (PRK), sehingga Masyarakat yang awam tentang Administrasi Kependudukan akan sangat tertentu.
3.	SMS GateWay (Notifikasi Pelayanan Online)	SMS GateWay Notifikasi Pelayanan Online merupakan sebuah sarana dalam memberitahukan atau mengirim notifikasi kepada masyarakat kepada dokumen yang diurus sudah selesai.
4.	Rindu (Ruang Informasi dan Pengaduan)	Rindu merupakan sarana untuk menampung keluhan masyarakat, mendapatkan informasi dan konsultasi dan pengaduan yang langsung dilayani oleh staf maupun pejabat structural Disdukcapil.
5.	Duta KIA Menyapa	Duta KIA Menyapa merupakan bentuk kerja sama organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan organisasi wanita yang memiliki program pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak dengan menunjuk Duta KIA yang akan menyapa warga.
6.	Employee Of The Moon	Employee Of The Moon merupakan pemberian penghargaan terhadap karyawan terbaik disetiap bulannya.
7.	Yan Sipil (Layanan Terintegrasikan Dukcapil)	Yan Sipil (Layanan Terintegrasikan Dukcapil) merupakan paket layanan pengurus dokumen kependudukan yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan 1 sampai 8 produk layanan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus hanya dalam sekali pengurusan di Loker Pelayanan.
8.	Pil Dahaga (Dukcapil Datangi Rumah Tangga)	Pil Dahaga (Dukcapil Datangi Rumah Tangga) merupakan bentuk suatu upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap warga yang tergolong rentan atau tidak berdaya untuk mendapatkan dokumen kependudukan penduduk rentan.

9.	Pantas (Pelayanan Jemput Disabilitas)	Pantas (Pelayanan Jemput Disabilitas) merupakan para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan (cacat) pada kondisi tubuhnya, selama ini merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
10.	Lokasi Pas (Loket Khusus Bagi Disabilitas)	Lokasi Pas (Loket Khusus Bagi Disabilitas) merupakan untuk warga disabilitas yang memungkinkan datang ke Kantor Dinas Dukcapil disiapka loket khusus bagi penyandang Disabilitas (Lokasi Pas) dan tidak hanya loket khusus atau jalur disabilitas, tempat duduk khusus, kursi roda bahkan toilet khusus untuk disabilitas.
11.	Gaspol (Petugas Pelayanan Online Dukcapil)	Gaspol (Petugas Pelayanan Online Dukcapil) merupakan Gaspol Dukcapil melakukan pelayanan keliling atau jemput bola ke kampung-kampung untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan sekaligus melakukan penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan langsung di Kampung lokasi pelayanan, gaspol Dukcapil melakukan bimbingan teknis kepada aparat/petugas registrasi kampung agar mampu melakukan pendaftaran hingga melakukan percetakan dokumen kependudukan secara online dari kampung masing-masing.
12.	D'Gool (Dukcapil Goes To School)	D'Gool (Dukcapil Goes To School) merupakan suatu upaya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya wajib KTP pemula untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah tanpa harus keluar lingkungan Sekola. Dengan kata lain, membuka akses yang lebih luas bagi warga untuk memiliki KTP Elektronik, terutama wajib KTP baru
13.	Dilan (Dukcapil Layani KIA Ananda)	Dilan (Dukcapil Layani KIA Ananda) merupakan merupakan program layanan dokumen kependudukan bagi warga usia dibawah usia 17 tahun atau anak-anak.
14.	MAMPATE (Menikah Dapat KK dan KTP El)	MAMPATE (Menikah Dapat KK dan KTP El) merupakan inovasi melalui kerjasama dengan Kantor Kemenag Aceh Tengah memudahkan pasangan baru menikah mendapatkan Kartu Keluarga baru dan KTP el yang sudah berubah status menjadi Kawin tepat pada hari pernikahan.
15.	ALIBATA (Anak Lahir Bawa Akta)	ALIBATA (Anak Lahir Bawa Akta) inovasi alibata merupakan korelasi antara masyarakat, pihak Rumah Sakit dan Dinas Dukcapil Aceh Tengah dalam membantu segera peneritan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
16.	Tuan Pos (Tunggu Diantar Pos)	Tuan Pos (Tunggu Diantar Pos) Dinas Dukcapil Aceh Tengah merupakan program fokus pengantaran dokumen kependudukan masyarakat yang sudah selesai.

17.	Ngobar Pil (Ngopi Bareng Dukcapil)	Ngobar Pil (Ngopi Bareng Dukcapil) merupakan program kegiatan ngopi gratis bagi masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan maupun warga yang khusus ingin konsultasi dengan suasana yang lebih santai.
18.	Portal Dukcapil (Pemberian Organisasi Teraktual)	Portal Dukcapil (Pemberian Organisasi Teraktual) menyajikan informasi dan berita-berita terbaru Dinas Dukcapil Aceh Tengah, terutama terkait kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Pada tabel 1.2 di atas terdapat 18 inovasi layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah diantaranya Aplikasi Online Dukcapilkita, Kaminduk (Kampung Sadar Administrasi Kependudukan), SMS GateWay (Notifikasi Pelayanan Online), Rindu (Ruang Informasi dan Pengaduan), Duta KIA Menyapa, Employee Of The Moon, Yan Sipil (Layanan Terintegrasi Dukcapil), Pil Dahaga (Dukcapil Datangi Rumah Tangga), Pantas (Pelayanan Jemput Disabilitas), Lokasi Pas (Loket Khusus Bagi Disabilitas), Gaspol (Petugas Pelayanan Online Dukcapil), D'Gool (Dukcapil Goes To School), Dilan (Dukcapil Layani KIA Ananda), MAMPATE (Menikah Dapat KK dan KTP El), ALIBATA (Anak Lahir Bawa Akta), Tuan Pos (Tunggu Diantar Pos), Ngobar Pil (Ngopi Bareng Dukcapil), dan Portal Dukcapil (Pemberian Organisasi Teraktual).

Bentuk transparansi pada Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada informasi publik dan dapat akses oleh masyarakat di website <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/>. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.7
Informasi publik pada Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

4. Aturan hukum

Aturan hukum merupakan bentuk jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.¹² Aturan hukum sangat penting sekali dalam menjalan *good governance* dimana dengan adanya aturan hukum ini menjadi landasan atau pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjalankan organisasinya dan memberikan jaminan kepada pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik aturan hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perilaku atau tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Dalam mewujudkan asas penyelenggaraan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, maka dibuatlah suatu terobosan dalam bentuk *e-government* untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan *egovernment* ini sudah diinstruksi pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Kabupaten Aceh Tengah. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah merespon dengan menerapkan *e-governement* dan melakukan inovasi-inovasi yang mendukung pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam pelaksanaanya agar memudahkan proses layanan maka diterapkalah standar pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa standar pelayanan menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban serta janji dalam penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur. Standari pelayanan ini dapat menjamin mutu pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

¹² Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo (Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services in The City of Palopo)."

Gambar 1.8
Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Pada gambar 1.8 di atas terdapat standar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Nomor 188.55/37/2021 tentang penetapan standar pelayanan pada pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya keputusan tersebut Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah berjanji untuk dalam maklumat akan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.9
Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Peneliti dari Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah perkembangan penerapan e-government melalui website <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/> masih sampai pada tahap kedua *web presence* dan *interaction*. Pada tahap pertama yaitu *Web presence* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah memunculkan website dan sudah adanya pelayanan secara online, standar pelayanan, persyaratan-persyaratan, formulir, regulasi, suverti kepuasan masyarakat secara online, tempat pengaduan masyarakat, infomrasi publik, inovasi, fasilitas dan prasarana, serta berita/informasi lainnya terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahap kedua *interaction* yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dengan instansi pemerintah seperti sudah menyediakan nomor telepon, nomor handphone dan email. Namun masih diperlukan peningkatan terhadap website sehingga masyarakat leih mudah mengakses layanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Borong, Arie dan Samuel Nelman Tarandung and Femmy Tulusan. 2023. “Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Kantor, Kualitas Pelayanan Publik di Manapo, Kecamatan Sario Kota”. *Jurnal Administrasi Publik*. No. 127. Vol. 9.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsini. 2018. “Transparansi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Pekanbaru.” *Jurnal Niara*. No. 2, Vol. 10.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogkarta: UPP STIM YKPN.
- Ni'mah Sulfiani, Andi. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo (Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services in The City of Palopo)”. *Jurnal Administrasi Publik*, No. 17, Vol. 17.
- Pratama, Aldi, Agus Sukristyanto dan Yusuf Hariyoko. 2022. “Pelayanan Publik Melalui E-Klampid dalam Mewujudkan administrasi Kependudukan Berbasis *Good Governance* di Kota Surabaya”. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, No. 2. Vol. 2.
- Shellya, Sabila. 2021. *Penerapan E-Government dalam Pelayanan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiani. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo (Implementation of Good Governance Prinicples in BPJS Helth services in The City of Palopo).”
- Yuhefizar, Chandri dan Sanjani. 2019. H. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) dengan Pendekatan Bottom-Up Berbasis Web di Sumatera Barat. No. 1, Vol. 1.
- T. Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

<https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/tiga-tahun-berturut-pelayanan-disdukcapil-aceh-tengah-dinilai-sangat-baik-oleh-kementerian-panrb/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023.